

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
 Volume 3, Nomor 4, December 2025, P. 118-127
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: 2302-6219
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18108518>

Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Akad Ijarah: Studi Kasus Pada Mahasiswa

Analysis of Students' Level of Understanding of the Ijarah Contract: A Case Study of Students

Aliffia Rosada Nibros, Dina Era Ermawati, Nadia Lusiana, Megania Kharisma
 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika
 Email: aliffiarosadan27@gmail.com, dinaera08@gmail.com, Nadialsnn23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pemahaman mahasiswa UBSI Cabang Slipi terhadap akad ijarah dan menguji pengaruh kurikulum–edukasi (X1) serta literasi keuangan syariah pribadi (X2) terhadap pemahaman akad ijarah (Y). Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif–verifikatif dengan purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner online. Dari 67 kuesioner, 44 dianalisis. Hasil menunjukkan semua pertanyaan valid dan reliabel. Regresi menghasilkan model $Y = -2,162 + 0,595X1 + 0,878X2 + e$, yang berarti kedua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman mahasiswa. Nilai $R^2 = 0,761$ menunjukkan 76,1% pemahaman mahasiswa dijelaskan oleh kurikulum dan literasi pribadi. Kesimpulannya, semakin baik pembelajaran dan literasi syariah mahasiswa, semakin tinggi pemahaman mereka terhadap akad ijarah.

Kata kunci: Akad Ijarah, literasi keuangan syariah, kurikulum, pemahaman mahasiswa.

abstract

This study analyzes students' understanding of the ijarah contract and tests the effect of curriculum–based education (X1) and personal Islamic financial literacy (X2) on ijarah understanding (Y). The research used a quantitative descriptive–verificative method with purposive sampling. Data were collected via online questionnaires. From 67 questionnaires, 44 were analyzed. Results show all items are valid and reliable. Regression model $Y = -2.162 + 0.595X1 + 0.878X2 + e$ indicates both variables have a positive and significant effect on students' understanding. $R^2 = 0.761$ means 76.1% of students' understanding is explained by curriculum education and personal Islamic financial literacy. In conclusion, better learning and higher Islamic financial literacy lead to stronger understanding of the ijarah contract.

Keywords: Ijarah contract, Islamic financial literacy, curriculum education, student understanding.

Article Info

Received date: 25 November 2025

Revised date: 30 November 2025

Accepted date: 30 December 2025

PENDAHULUAN

Sebagaimana didefinisikan dalam DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, akad ijarah, yang berasal dari bahasa Arab "al-'ajr" (imbalan), mengatur pemindahan hak guna atau manfaat dari barang atau jasa melalui pembayaran sewa atau upah tanpa transfer kepemilikan. Sejak zaman pra-Islam, akad ijarah telah ada dan dikodifikasi dalam mazhab fiqh seperti Syafi'i. Di perbankan syariah kontemporer, ijarah muntahiya bittamlik, yang berarti sewa berujung kepemilikan, menjadi opsi utama untuk meminjam aset seperti mobil dan properti. Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 mendorong pertumbuhan pembiayaan ijarah di bank syariah di Indonesia menjadi 15-20% tahunan. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat tentang rukun (penyewa, penyewaan, upah, manfaat) dan syarat (objek halal, durasi jelas). (Artado, 2023)

Pemahaman akad ijarah di kalangan mahasiswa ekonomi syariah masih rendah, sebagaimana studi penelitian yang dilakukan oleh (Syamsinar, 2023) di IAIN Parepare tentang konsep ijarah menurut Imam Syafi'i menunjukkan mahasiswa kesulitan menghubungkan teori fiqh dengan aplikasi multi-akad di perbankan syariah seperti ijarah muntahiya bittamlik. Fenomena ini terlihat di perbankan syariah Indonesia, di mana nasabah muda sering salah paham ijarah sebagai leasing konvensional berbasis riba, menyebabkan rendahnya inklusi keuangan syariah di bawah 10% pada kelompok usia 18-25 tahun.

Implementasi akad ijarah di BMT dan lembaga syariah sering berhasil secara prinsip, namun tantangan utama adalah pemahaman masyarakat (termasuk calon nasabah muda) terhadap konsep ijarah yang masih perlu ditingkatkan melalui edukasi (Kusumasari et al., 2024). Penelitian di Jurnal Mutawazin yang dilakukan oleh (Hudafi & Lakuanine, 2021) di IAIN Gorontalo mengonfirmasi bahwa akad ijarah memerlukan kejelasan objek dan ujarah untuk menghindari gharar, tetapi pemahaman praktis di kalangan pengguna sering terbatas pada hafalan dasar tanpa evaluasi manfaat realistik.

Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Cabang Slipi, dengan program studi terkait ekonomi dan keuangan, menjadi lokasi strategis untuk studi kasus karena mahasiswnya mewakili generasi urban yang potensial sebagai nasabah syariah masa depan. Penelitian sebelumnya di UIN Jakarta yang dilakukan oleh (Pahrudin, 2014) dan IAIN Ponorogo yang dilakukan oleh (Budiarti, 2019) mengonfirmasi bahwa persepsi mahasiswa terhadap produk syariah seperti ijarah dipengaruhi faktor kurikulum dan literasi, dengan skor pemahaman rata-rata di bawah 60%.

Dan juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fatturrozi et al., 2022) mahasiswa akuntansi kelas reguler di Universitas Tanjungpura yang telah mempelajari mata kuliah akuntansi syariah umumnya menyatakan bahwa mereka sudah mengetahui tentang akuntansi ijarah dari pelajaran tersebut. Penelitian ini mengajukan pertanyaan kepada seorang mahasiswa akuntansi kelas reguler yang bernama G mengenai apakah ia pernah mendengar mengenai akuntansi ijarah.

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif, yaitu metode yang fokus pada pengukuran data dalam bentuk angka dan analisis statistik. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengukur sejauh mana mahasiswa memahami akad ijarah dan menganalisis dampak dari variabel Kurikulum dan Edukasi (X1) serta Literasi Keuangan Syariah Pribadi (X2) terhadap Tingkat Pemahaman Akad Ijarah (Y).

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-verifikatif. Metode deskriptif berfungsi untuk menggambarkan keadaan nyata dari pemahaman mahasiswa tentang akad ijarah, sedangkan metode verifikatif digunakan untuk memeriksa kebenaran hipotesis tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui analisis statistik.

Tempat dan Waktu Penelitian

Studi ini dilakukan di Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Cabang Slipi. Penelitian dilaksanakan antara bulan November dan Desember 2025.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang diteliti dalam studi ini adalah mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Cabang Slipi yang telah menyelesaikan atau sedang mengikuti mata kuliah yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan syariah, terutama mengenai akad ijarah. Pemilihan populasi ini dilakukan karena mahasiswa yang terlibat telah memiliki pengetahuan dasar yang relevan dengan topik yang dibahas, sehingga dianggap mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan alat penelitian yang dipakai.

Metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu strategi pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti sesuai dengan tujuan studi. Kriteria untuk responden dalam penelitian ini meliputi: (1) mahasiswa aktif dari UBSI Cabang Slipi, (2) telah atau sedang mempelajari materi tentang akad ijarah, dan (3) bersedia berpartisipasi sebagai responden dengan mengisi kuesioner secara lengkap. Responden yang tidak memenuhi kriteria ini tidak diikutkan dalam penelitian ini.

Jumlah kuesioner yang didistribusikan kepada responden yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 67 kuesioner. Namun, berdasarkan hasil pengumpulan data, tidak semua kuesioner tersebut

kembali dan memenuhi syarat untuk dianalisis. Setelah proses seleksi data (data screening) dilakukan, diperoleh 44 kuesioner yang kembali dan dianggap layak untuk diproses lebih lanjut. Oleh karena itu, jumlah sampel yang digunakan dalam analisis studi ini adalah 44 responden, yang dianggap telah memenuhi syarat minimum untuk analisis kuantitatif dan mampu mencerminkan karakteristik populasi yang diteliti.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua kategori data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden dengan mendistribusikan kuesioner kepada mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Cabang Slipi yang memenuhi syarat penelitian.

Data primer ini berfungsi sebagai sumber utama dalam penelitian untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa mengenai akad ijarah, serta untuk menganalisis pengaruh Kurikulum dan Edukasi (X1) dan Literasi Keuangan Syariah Pribadi (X2) terhadap variabel dependen yang diteliti.

Selain data primer, penelitian ini juga mengandalkan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai referensi dan dokumen relevan. Data sekunder ini mencakup buku-buku yang mengupas fiqh muamalah, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan akad ijarah dan ekonomi syariah, PSAK 107 mengenai Akuntansi Ijarah,

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, serta dokumen kurikulum yang digunakan di perguruan tinggi. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat teori yang mendasari, mendukung pembahasan dan analisis hasil penelitian, serta memastikan bahwa instrumen penelitian yang disusun telah sesuai dengan konsep dan ketentuan ilmiah yang berlaku.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui distribusi kuesioner tertutup yang dirancang berdasarkan indikator dari setiap variabel penelitian, termasuk Kurikulum dan Edukasi (X1), Literasi Keuangan Syariah Pribadi (X2), serta variabel dependen yang berhubungan dengan pemahaman mahasiswa mengenai akad ijarah. Kuesioner tersebut disebarikan secara daring dengan menggunakan Google Form, dengan maksud untuk mempermudah responden dalam mengisi kuesioner serta meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam proses pengumpulan data.

Setiap pernyataan dalam kuesioner diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin, yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5). Skala Likert ini dipilih karena dapat menggambarkan sikap, persepsi, serta tingkat pemahaman responden secara sistematis dan terstruktur. Penggunaan teknik pengukuran ini banyak ditemui dalam penelitian yang terkait dengan literasi dan pemahaman keuangan syariah karena dinilai efektif dalam mencerminkan pandangan responden terhadap fenomena yang sedang diteliti (Hidayah et al., 2024).

Kuesioner yang telah dikumpulkan kemudian akan disaring untuk memastikan bahwa jawaban yang terdapat di dalamnya lengkap dan sesuai dengan kriteria penelitian. Data yang memenuhi kriteria tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam proses analisis kuantitatif.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan aplikasi SPSS. Penelitian ini menerapkan metode sampling berdasarkan kriteria (purposive sampling), memastikan bahwa analisis data hanya dilakukan pada responden yang memenuhi kriteria penelitian dan dianggap layak untuk dianalisis.

HASIL

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengolahan hasil dari kuesioner yang disebarikan ke mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Cabang Slipi. Sebanyak 67 kuesioner telah didistribusikan kepada responden yang sesuai dengan kriteria penelitian, namun setelah tahap

pemilihan data (data screening), hanya 44 kuesioner yang dianggap layak untuk dianalisis. Data ini memberikan informasi tentang karakteristik responden yang akan menjadi dasar untuk analisis berikutnya.

Berdasarkan analisis data, mayoritas responden berada pada semester 5, yang mencapai 79,5%, menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah menyelesaikan pembelajaran dasar dan menengah tentang akuntansi serta keuangan syariah. Untuk aspek usia, responden didominasi oleh mahasiswa dengan usia rata-rata 23 tahun, di mana kelompok usia ini mewakili 27,3% dari jumlah responden.

Jika dilihat dari segi jenis kelamin, jumlah responden perempuan lebih banyak dengan persentase mencapai 86,4%, sedangkan responden laki-laki hanya 13,6%. Ini menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa perempuan yang terlibat dalam penelitian ini lebih tinggi daripada mahasiswa laki-laki.

Dalam hal status pekerjaan, sebagian besar responden yaitu 61,4% bekerja di sektor perbankan syariah, sedangkan 34,1% responden bekerja di sektor lain. Sementara itu, 4,5% responden tercatat tidak bekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian responden telah terlibat langsung dalam dunia kerja, khususnya di sektor keuangan syariah, masih terdapat mahasiswa yang memahami akad ijarah melalui pembelajaran di kampus dan literasi mandiri, tanpa pengalaman praktik kerja secara langsung.

Uji Kualitas Data

Uji mutu data adalah langkah krusial yang dilakukan untuk memastikan informasi yang digunakan dalam penelitian atau analisis memiliki akurasi, konsistensi, dan keandalan yang tinggi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan bebas dari kesalahan, bias, atau ketidakcocokan supaya hasil analisis yang dihasilkan dapat dipercaya dan memiliki validitas yang baik. Oleh sebab itu, sebelum melakukan analisis regresi, peneliti harus terlebih dahulu melakukan pengujian kualitas data untuk memastikan bahwa alat ukur atau instrumen penelitian yang dipakai adalah valid dan dapat diandalkan, sehingga kesimpulan yang diambil dapat benar-benar mencerminkan keadaan yang diteliti.

Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk memastikan apakah item pernyataan dalam kuesioner dapat mengukur variabel yang diteliti dengan akurat. Proses pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai r yang dihitung dengan r tabel pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dengan jumlah responden ($N = 44$), sehingga mendapati nilai r tabel sebesar 0,297.

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Kurikulum dan Edukasi (X1)

Variable	R hitung	R table (N=44, 5%)	Keterangan
X1.1	0,851	0,297	VALID
X1.2	0,859	0,297	VALID
X1.3	0,859	0,297	VALID

Berdasarkan hasil analisis yang terdapat dalam tabel sebelumnya untuk mengevaluasi variabel Kurikulum dan Edukasi (X1), terlihat bahwa semua nilai r yang dihitung melebihi nilai r tabel yang sebesar 0,297. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dalam variabel Kurikulum dan Edukasi (X1) dianggap valid atau signifikan dan dapat digunakan sebagai alat untuk penelitian.

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Literasi Keuangan Syariah Pribadi (X2)

Variable	R hitung	R table (N=44, 5%)	Keterangan
X2.1	0,671	0,297	VALID
X2.2	0,738	0,297	VALID

X2.3	0,565	0,297	VALID
X2.4	0,738	0,297	VALID

Berdasarkan hasil penghitungan pada tabel di atas untuk menilai variabel Literasi Keuangan Syariah Pribadi (X2), diketahui bahwa semua nilai r yang dihitung lebih tinggi dari r tabel yang sebesar 0,297. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada variabel Literasi Keuangan Syariah Pribadi (X2) dianggap valid atau signifikan dan dapat digunakan sebagai alat penelitian.

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Akad Ijarah Y

Variable	R hitung	R table (N=44, 5%)	Keterangan
Y.1	0,846	0,297	VALID
Y.2	0,846	0,297	VALID
Y.3	0,894	0,297	VALID
Y.4	0,839	0,297	VALID
Y.5	0,894	0,297	VALID

Berdasarkan hasil analisis pada tabel yang telah disajikan, untuk mengevaluasi variabel Tingkat Pemahaman Akad Ijarah (Y), dapat diketahui bahwa semua nilai r yang dihitung lebih tinggi dibandingkan r tabel yang sebesar 0,297. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dalam variabel Tingkat Pemahaman Akad Ijarah (Y) terindikasi valid atau signifikan dan dapat digunakan sebagai alat dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1	0,938	0,6	Reliabel
X2	0,849	0,6	Reliabel
Y	0,944	0,6	Reliabel

Kuesioner dalam studi ini dianalisis menggunakan metode Cronbach's Alpha untuk mengetahui seberapa handal atau konsisten alat ukur penelitian. Sesuai dengan Sugiyono (2017), alat ukur penelitian bisa disebut reliabel jika nilai Cronbach's Alpha melebihi 0,60. Semakin nilai tersebut mendekati angka 1, maka semakin tinggi pula tingkat kehandalan atau konsistensi internal alat ukur tersebut.

Dasar untuk mengambil keputusan dalam pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

- Jika nilai Cronbach's Alpha bertambah atau berada di atas 0,60, maka kuesioner atau angket dianggap reliabel atau konsisten.
- Jika nilai Cronbach's Alpha berkurang atau kurang dari 0,60, maka kuesioner atau angket dianggap tidak reliabel atau tidak konsisten.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.

y	.149	44	.016	.923	44	.006
---	------	----	------	------	----	------

a. Lilliefors Significance Correction

Walaupun hasil dari uji Kolmogorov–Smirnov dan Shapiro–Wilk menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$, namun ketika dilihat dari grafik Normal P–P Plot, titik-titik residual tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data residual memiliki distribusi yang hampir normal, dan model regresi dapat dipakai dengan baik.

Uji Multikolinieritas

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics			
B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
-2,162	1,931		-1,119	0,270		
0,595	0,170	0,335	3,500	0,001	0,638	1,568
0,878	0,134	0,629	6,571	0,000	0,638	1,568

a. Dependent Variable: y

Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS, diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Kurikulum dan Edukasi (X1) serta Literasi Keuangan Syariah Pribadi (X2) saling independen dan tidak saling memengaruhi secara berlebihan, sehingga model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi klasik

Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.162	1.931		-1.119	.270
	x1	.595	.170	.335	3.500	.001
	x2	.878	.134	.629	6.571	.000

a. Dependent Variable: y

Berdasarkan analisis regresi linier berganda, diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y = -2,162 + 0,595X_1 + 0,878X_2 + e$$

Dari model regresi ini, dapat dijelaskan bahwa variabel Kurikulum dan Edukasi (X1) serta Literasi Keuangan Syariah Pribadi (X2) memiliki koefisien regresi yang positif terhadap Tingkat Pemahaman Mahasiswa mengenai Akad Ijarah (Y). Ini menunjukkan bahwa peningkatan pada setiap variabel independen akan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai akad ijarah.

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing variabel:

1. Variabel Kurikulum dan Edukasi (X1)

Koefisien regresi bernilai 0,595 dengan tingkat signifikansi 0,001, yang menunjukkan bahwa nilainya lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa Kurikulum dan Edukasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pemahaman Akad Ijarah. Dengan kata lain, semakin tinggi kualitas kurikulum dan proses edukasi yang diterima oleh mahasiswa, maka semakin tinggi pemahaman mereka tentang akad ijarah.

2. Variabel Literasi Keuangan Syariah Pribadi (X2)

Koefisien regresi bernilai 0,878 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang menunjukkan bahwa nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Literasi Keuangan Syariah Pribadi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pemahaman Akad Ijarah. Dengan kata lain, semakin baik literasi keuangan syariah yang dimiliki mahasiswa, semakin baik pula pemahaman mereka mengenai konsep dan implementasi akad ijarah.

3. Nilai konstanta sebesar -2,162 menunjukkan bahwa jika variabel Kurikulum dan Edukasi serta Literasi Keuangan Syariah Pribadi diabaikan atau dianggap bernilai nol, maka pemahaman mengenai akad ijarah akan cenderung rendah.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.162	1.931		-1.119	.270
	x1	.595	.170	.335	3.500	.001
	x2	.878	.134	.629	6.571	.000

a. Dependent Variable: y

Uji t dilakukan untuk mengetahui dampak dari setiap variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen, yaitu Tingkat Pemahaman Mahasiswa mengenai Akad Ijarah (Y). Kriteria untuk pengujian didasarkan pada nilai signifikansi serta perbandingan antara nilai t yang dihitung dan t tabel pada tingkat signifikansi 0,05.

Berdasarkan data penelitian yang melibatkan 44 responden, derajat kebebasan (df) sebesar 41, dan nilai t tabel 2,019, hasil uji menunjukkan bahwa Kurikulum dan Edukasi (X1) mempunyai nilai signifikansi 0,001 yang kurang dari 0,05 dan t hitung lebih besar dari t tabel, sehingga X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Selain itu, Literasi Keuangan Syariah Pribadi (X2) juga menunjukkan nilai signifikansi 0,000 yang kurang dari 0,05 dengan t hitung lebih besar dari t tabel, sehingga X2 berpengaruh signifikan terhadap Y.

Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa secara terpisah, Kurikulum dan Edukasi serta Literasi Keuangan Syariah Pribadi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pemahaman Mahasiswa mengenai Akad Ijarah.

Uji Simultan (F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	640.664	2	320.332	65.173	.000 ^b
	Residual	201.518	41	4.915		
	Total	842.182	43			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x2, x1

Uji F dilaksanakan untuk menentukan apakah variabel Kurikulum dan Edukasi (X1) serta Literasi Keuangan Syariah Pribadi (X2) secara bersamaan memberikan dampak pada Tingkat Pemahaman Mahasiswa tentang Akad Ijarah (Y).

Melalui analisis data yang dilakukan menggunakan SPSS, didapatkan nilai signifikansi (Sig.) kurang dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (H0) ditolak sementara hipotesis alternatif (H1) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kurikulum dan Edukasi serta Literasi Keuangan Syariah Pribadi secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pemahaman Mahasiswa mengenai Akad Ijarah.

Temuan ini menunjukkan bahwa kombinasi antara pendidikan formal melalui kurikulum dan tingkat literasi keuangan syariah pribadi memiliki peranan penting dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang konsep serta penerapan akad ijarah.

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.872 ^a	.761	.749	2.21700

a. Predictors: (Constant), x2, x1

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi yang terdapat pada tabel Ringkasan Model, diperoleh nilai R Square sebesar 0,761. Ini berarti bahwa 76,1% variasi dalam Pemahaman Mahasiswa mengenai Akad Ijarah dapat dijelaskan oleh variabel Kurikulum dan Edukasi (X1) serta Literasi Keuangan Syariah Pribadi (X2) secara bersama-sama.

Sementara itu, 23,9% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini, seperti kondisi sosial, pengalaman praktik langsung, media informasi, serta faktor individu lainnya yang tidak termasuk dalam model studi.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa variabel Kurikulum dan Edukasi serta Literasi Keuangan Syariah Pribadi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sejauh mana pemahaman mahasiswa mengenai akad ijarah.

PEMBAHASAN

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum, pendidikan, dan pemahaman literasi keuangan syariah pribadi berpengaruh signifikan, baik secara individual maupun secara keseluruhan, pada tingkat pengertian mahasiswa tentang akad ijarah. Ini menekankan bahwa pemahaman mahasiswa bukan hanya dipengaruhi oleh satu hal, tetapi merupakan hasil dari kombinasi antara proses belajar formal dan pengetahuan pribadi tentang literasi keuangan syariah.

Kurikulum yang teroganisir, metode pembelajaran yang sesuai, serta penguasaan dosen memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan pemahaman konseptual mahasiswa. Selain itu, literasi keuangan syariah pribadi juga membantu mahasiswa dalam membedakan akad ijarah dari praktik konvensional. Temuan ini menyoroti pentingnya pendekatan belajar yang holistik untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap akad ijarah.

IMPLIKASI PENELITIAN

Penelitian ini membawa implikasi baik di bidang praktis maupun akademis. Dari segi praktis, hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh UBSI Cabang Slipi untuk meningkatkan kualitas kurikulum dan metode pengajaran akuntansi syariah, khususnya mengenai akad ijarah. Untuk lembaga keuangan syariah, hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah mahasiswa sangat penting untuk meningkatkan minat terhadap produk pembiayaan syariah. Di ranah akademis, penelitian ini diharapkan menambah referensi ilmiah mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap akad syariah, terutama akad ijarah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Pemahaman Mahasiswa terhadap Akad Ijarah (Studi Kasus di Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Slipi), beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman mahasiswa mengenai akad ijarah dapat dikatakan baik, terutama dalam hal pengertian dasar dan perbedaan antara akad ijarah dan transaksi konvensional. Ini terlihat dari data kuesioner yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju dan sangat setuju dengan pernyataan yang berhubungan dengan definisi, syarat, dan jenis akad ijarah.
2. Kurikulum dan Edukasi (X1) memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pemahaman mahasiswa mengenai akad ijarah (Y). Hal ini menunjukkan bahwa cara penyampaian materi, metode pengajaran, dan relevansi kurikulum akuntansi syariah sangat penting dalam membantu mahasiswa memahami konsep akad ijarah.
3. Literasi Keuangan Syariah Pribadi (X2) juga berkontribusi secara signifikan dan positif terhadap pemahaman mahasiswa mengenai akad ijarah (Y). Mahasiswa yang tertarik untuk belajar, memiliki akses informasi, dan pengalaman di bidang keuangan syariah biasanya memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang akad ijarah. Dari hasil uji simultan (uji F), dapat disimpulkan bahwa Kurikulum dan Edukasi serta Literasi Keuangan Syariah Pribadi secara keseluruhan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman mahasiswa mengenai akad ijarah.
4. Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa sebagian besar variasi dalam pemahaman mahasiswa tentang akad ijarah dapat dijelaskan oleh variabel Kurikulum dan Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah Pribadi, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini.

SARAN

Berdasarkan hasil yang dicapai dan kesimpulan yang telah dibuat, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Cabang Slipi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengajaran akuntansi dan keuangan syariah dengan pendekatan yang lebih praktis, seperti studi kasus di sektor perbankan syariah, simulasi akad ijarah, dan integrasi praktik nyata agar mahasiswa dapat memahami tidak hanya teori, tetapi juga aplikasinya.

2. Untuk dosen pengajar mata kuliah Akuntansi Syariah, disarankan untuk mendalami perbedaan antara akad ijarah dan sistem leasing konvensional, serta menghubungkan materi dengan produk perbankan syariah yang saat ini ada agar mahasiswa dapat memiliki pemahaman yang lebih lengkap.
3. Untuk mahasiswa, sebaiknya mereka meningkatkan literasi keuangan syariah secara mandiri dengan membaca referensi tambahan, menghadiri seminar atau pelatihan tentang keuangan syariah, serta aktif mencari informasi mengenai praktik akad ijarah di lembaga keuangan syariah.
4. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang mungkin memengaruhi pemahaman mahasiswa, seperti pengaruh media digital, pengalaman kerja, atau konteks sosial, dan memperluas objek penelitian agar hasilnya lebih umum dan mendalam.

REFERENSI

- Artado. (2023). Kontrak ijarah multijasa dan ijarah mausufah fi az-zimmah (pp. 484–498).
- Budiarti, A. A. N. (2019). *Analisis persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo terhadap perbankan syariah*.
- Fatturrozi, D., Kurniawan, A., Bandianto, H., Astarani, J., & Yunita, K. (2022). Persepsi mahasiswa akuntansi kelas reguler dan kelas internasional terhadap PSAK 107 akuntansi ijarah. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/prosidingKAK/index>
- Hidayah, N. R., Setiyowati, A. S., & Huda, F. (2024). Efektivitas peningkatan literasi keuangan syariah melalui edukasi akad-akad syariah oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik di Desa Ngemboh Gresik, *10*(03), 2680–2690.
- Hm, M. S., & Tawwaf, M. (2020). Konsep al-ijarah pada sistem sewa menyewa: Studi pada rumah kos di Kota Pekanbaru-Riau, *16*(1).
- Hudafi, H., & Lakuanine, A. B. (2021). Penerapan akad ijarah dalam produk pembiayaan bank syariah, *2*(April).
- Kalsum, U., & Utami, D. (2025). Peningkatan literasi keuangan syariah mahasiswa melalui pengenalan produk dan akad perbankan, *7*, 48–56.
- Kusumasari, A., Fitriyani, Y., & Alfianto, A. N. (2024). Implementasi akad ijarah sebagai layanan keuangan syariah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Tumang, *9*(1), 69–81.
- Pahrudin, A. (2014). *Analisis penerapan akad ijarah pada pembiayaan ijarah di koperasi jasa keuangan syariah Pekerja Pos Indonesia*.
- Suhadi. (2021). Implementasi akad ijarah pada pembiayaan BUMDes Mulya Bersama Desa Rotan Mulya, *10*(1).
- Syamsinar. (2023). Konsep akad ijarah menurut Imam Syafi'i: Analisis dasar dan relevansinya dengan perbankan syariah.